

MODELE D'UN SITE WEB DYNAMIQUE DE PUBLICATION OUVERTE MULTI DISCIPLINAIRE

MODEL FOR A DYNAMIC MULTI-DISCIPLINARY OPEN PUBLICATION WEBSITE

MAKI MUGENYI Daniel S.

Enseignant-chercheur

Institut supérieur des sciences informatiques et gestion de Bunia
République Démocratique du Congo

MWENGE MAHAMBA Joël.

Enseignant-chercheur

Institut supérieur des sciences informatiques et gestion de Bunia
République Démocratique du Congo

KIDICHO BOSSONGO Blessing

Enseignant-chercheur

Institut supérieur des sciences informatiques et gestion de Bunia
(ISSIGE-BUNIA), Province de l'Ituri
République Démocratique du Congo

JONATHAN BAMBALATIWE OFEKA

Enseignant-chercheur

Institut supérieur des sciences informatiques et gestion de Bunia
République Démocratique du Congo

Date de soumission : 24/03/2024

Date d'acceptation : 18/05/2024

Pour citer cet article :

MAKI MUGENYI D. S. & al. (2024) «MODELE D'UN SITE WEB DYNAMIQUE DE PUBLICATION OUVERTE
MULTI DISCIPLINAIRE», Revue Internationale du Chercheur «Volume 5 : Numéro 2» pp : 285 - 306

Résumé

Cette étude portant sur la mise en place d'un site web dynamique multi disciplinaire de publication ouverte vise à mettre en place une plateforme qui permettra aux chercheurs de publier librement leurs recherches dans divers domaines. Du type web qui pourra être consulté par un grand nombre des cybernauts ayant le désir de connaître l'actualité scientifique de leurs environnement sociale, elle a été conduite par la méthode UP (Unified Process) et la technique documentaire et l'observation.

Elle a abouti à la mise en ligne d'une plateforme web dynamique qui facilite les chercheurs ayant l'envie de partager leur connaissance de mettre à la portée du public le résultat de leurs recherches et découvertes par le truchement de l'internet sans aucune restriction, ces recherches étant regroupés sous plusieurs domaines de la science et qui sera ouvert à tous les internautes enfin de pouvoir améliorer leurs connaissances scientifiques pour ainsi contribuer à l'avancement de la science dans ses différents domaines comme cela se fait déjà dans plusieurs contré de la planète. Ceci sera une manière d'apprendre et aussi d'inciter les juniors chercheurs à prendre exemple des leurs aînés qui seront proche d'eux au quotidien.

Mots clés : Mise en ligne ; site web dynamique ; publication ouverte ; multi disciplinaire ; Numérique.

Abstract

The aim of this study is to set up a dynamic, multi-disciplinary open-publication website that will enable researchers to freely publish their research in a variety of fields. A web-type site that could be consulted by a large number of cybernauts wishing to keep abreast of scientific news in their social environment, it was conducted using the UP (Unified Process) method, documentary techniques and observation.

It resulted in the creation of a dynamic web platform that will enable researchers wishing to share their knowledge to make the results of their research and discoveries available to the public via the Internet, without any restrictions. This research will be grouped into several scientific fields and will be open to all Internet users, so that they can improve their scientific knowledge and contribute to the advancement of science in its various fields, as is already the case in many parts of the planet. This will be a way of learning and also of encouraging junior researchers to follow the example of their elders, who will be close to them on a daily basis.

Key words: Online; dynamic website; open publication; multi-disciplinary; digital.

INTRODUCTION

Il y a plus de 5 siècles l'innovation de l'allemand Gutenberg dans le domaine de l'imprimerie avait réduit considérablement le nombre d'heures-homme nécessaire à la production du livre (donc le coût) ce qui a accéléré la diffusion du savoir. Un siècle nous sépare de l'invention du téléphone qui est devenu un outil incontournable de la communication au sein de la société. Avec ses 50 ans, l'ordinateur Grâce à ses caractéristiques et capacités de traiter les informations, il est loué et apprécié par tout le monde. Certaines personnes encore affirment ne pas vivre sans cet outil car il s'accapare maintenant de tous les domaines.

En effet d'un seul coup, les différences de manipulation et de distribution entre les supports traditionnels disparaissent. Papier, film photographique, ondes radiophoniques, cassettes audio ou bandes vidéo peuvent désormais être numérisés, traités de manière interactive et transmis simultanément sur un même support dit Multimédia.

L'évolution spectaculaire de la science à laquelle on assiste actuellement dans tous ses domaines n'est pas le fruit du travail d'un seul individu, mais plutôt de la confrontation des expériences et des idées provenant de plusieurs personnes. Actuellement, le savoir se trouve publié des diverses manières dont l'Internet qui est un réseau à l'échelle mondiale permettant de divulguer les informations choisies par les gestionnaires des sites. Jusqu'aux années 1997, seulement 11 pays avaient accès à l'Internet. Ce chiffre est passé de 51 depuis mars 2000 (Kindermans, 2012).

Selon une évaluation du 30 juin 2010, il y avait près de 1,99 milliard d'internautes dans le monde. En août 2012 on en comptabilisait environ 2,50 milliards, alors qu'ils étaient deux fois moins nombreux 5 ans auparavant. Les cinq dernières années ont permis à l'Afrique d'être en quelque sorte totalement présente sur les voies de l'information et de la communication (Internet dans le monde) mais aussi avec l'avènement des smart phones et l'octroi du service Internet par la plupart d'opérateurs du secteur de téléphonie mobile, l'Internet est devenu accessible à beaucoup de gens sans moindre problème. (Kindermans, 2012).

Bien qu'actuellement la science dans la plupart de ses domaines semble évoluer à pas de géant, elle a vraiment besoin de l'apport de tous pour son essor. Pourtant la plupart d'encyclopédie, des dictionnaires, d'ouvrages qui servent d'outil d'apprentissage ou d'information étendue sont gardés dans des bibliothèques ou vendus dans des librairies et ceci qui limite tout le monde d'y avoir accès. En outre aussi la plupart de sites web se limitent à imposer aux internautes ce à quoi ils

peuvent accéder en ligne, leur privant ainsi la moindre possibilité de réagir à propos des thèmes scientifiques, de partager leur découverte dans un domaine précis de la science ; ou de s'exprimer enfin de leur savoir. Pourtant cela serait un moyen d'échange d'idée et de partage de découvertes qui aiderait à l'essor de la science. Cette restriction des sources du savoir constitue un handicap à l'avancement de la science.

Par ailleurs dans notre pays certes nous avons beaucoup des publications faites par les hommes des sciences, mais cela se fait d'une manière dispersé de sorte que c'est difficile de trouver des auteurs d'origine congolaise vu qu'ils sont éparpillés dans presque toutes les maisons de publication sur le web ; cherchant à motiver les cadets dans le domaine scientifique il paraît difficile de réunir même dix articles, thèse, ou livres écrits par des auteurs vivant dans le même milieu que les apprenants.

Eu égard de ce qui précède, une question titille notre curiosité, par quel moyen informatique pouvons-nous satisfaire cette envie de partager les connaissances scientifiques, mettre à la portée du public les résultats des recherches et découvertes réalisées par les auteurs qui nous sont proches par le truchement de l'internet sans aucune restriction ?

Pour ce présent travail nous nous sommes servis de méthode UP ou Unified Process qui est un processus de conception/développement de logiciel. Il apporte une approche disciplinée pour assigner des tâches et des responsabilités dans une organisation de développement. Cette étude s'articule sur 5 points. Le premier point traite de l'hypothèse dans laquelle nous répondons à la question ci-haut soulevée ; le deuxième point aborde sur la revue de littérature théorique circonscrivant la place des éléments de publication ouverte et la synthèse des travaux y afférents. Le troisième présente la méthode ; la technique et la modélisation du nouveau système. Le quatrième présente les résultats et le dernier point présente la discussion des résultats en s'appuyant sur les travaux similaires.

Pour satisfaire le désir de partager des connaissances et de rendre les résultats de recherches accessibles au public via Internet sans aucune restriction, plusieurs moyens informatiques peuvent être utilisés mais nous pensons qu'un moyen semble pertinent et adapté à notre situation sociale ; et c'est un modèle d'une mise en ligne d'un site web dynamique de publication ouverte multi disciplinaire.

1. REVUE DE LITTERATURE

1.1. SYNTHÈSE DES TRAVAUX

Nous n'allons pas prétendre être le premier à voir aborder un sujet qui s'apparente à celui d'un site web de publication, parce qu'il y a plusieurs qui nous auraient bien précédés, c'est la raison pour laquelle il est important et nécessaire de consulter ceux qui ont déjà émis leurs idées sur le plateau scientifique dans le but de prendre les idées émises, d'éviter quelques erreurs, d'y passer ou de négliger les avancées utiles. A cet effet, les travaux précédents serviront de garde-fou à notre étude. Nous avons :

- Patrick IZATINA MBALA dans sa recherche : « *Conception d'une application web pour la publication des résultats académiques dans un portail documentaire.* » (Cas de l'Institut Supérieur de Techniques Appliquées (ISTA) de Kinshasa).

Sa problématique était celle de dire que Souvent, les étudiants sont ignorants de la date exacte de la délibération. Ce qui leur cause préjudice aux recours étant donné qu'il y a un temps prédéfini pour le dépôt des recours : la connaissance des échecs ou de manque des côtes et les modifications intempestives.

Pour répondre aux problèmes de gestion cités ci-haut, Il a proposé comme hypothèse en disant que : nous pensons que l'implémentation d'un portail documentaire pour la consultation des résultats académiques par internet avec notification SMS au sein de son site web, pourra faire bénéficier au personnel œuvrant dans l'administration d'envoyer les côtes des étudiants dans la base de données sans qu'il y ait modification. L'implémentation de ce portail documentaire permettra aussi aux étudiants en temps réel après délibération, grâce à une notification SMS de savoir que la délibération a eu lieu et peut voir son carnet de côte par internet quel que soit l'endroit où il se trouve.

Il a utilisé la méthode analytique et la méthode structuro-fonctionnelle comme démarche dans son travail.

En fonction des besoins réels de l'Institut Supérieur de Techniques Appliquées, différents arguments plaident en faveur d'un portail documentaire et sécurisé pour la délibération, raison pour laquelle la solution est d'implémenter cette technologie au sein du site web de l'ISTA et cela en utilisant le PHP et SGBD MySQL. (MBALA, 2015)

- Bienvenu WILONDJA KAKONDJA « *Mise en place d'un modèle d'application web pour la publication des résultats académiques dans les institutions d'enseignement supérieur via la téléphonie cellulaire* » (Cas de l'ISP/Bukavu).

L'auteur a souligné la problématique en disant : Dans le système actuel de publication des résultats académiques des étudiants à l'Institut Supérieur Pédagogique (ISP) de Bukavu nous constatons encore plusieurs failles comme quoi, pour qu'un étudiant puisse voir ses résultats, il doit faire un déplacement et venir jusqu'aux valves où les résultats sont affichés pour consultation. Cela prouve l'insuffisance dans ce système ainsi que dans certaines autres institutions d'enseignements supérieurs et universitaires de la place comme par exemple l'Université Officielle de Bukavu (UOB), l'Institut Supérieur de Développement Rural (ISDR), l'Université Libre de Grand Lac (ULGL), et bien d'autres. Cette manière de procéder est considérée comme manuelle et archaïque compte tenu de l'avancée technologie. Restant toujours dans le même contexte, nous remarquons aussi les retards de diffusions des résultats aux étudiant(e)s par les jurys, et même si ces résultats sont diffusés, problème encore aux certains étudiant(e)s d'y accéder facilement vu les encombrements qui se présente pendant cette période aux valves. Et tout cela c'est par manque d'un mécanisme pouvant faciliter la tâche aux jurys et aux étudiant(e)s. Le problème se remarque aussi aux étudiant(e)s vivant en dehors de la ville où, une fois en attente des résultats académiques à leurs domiciles, ils doivent appelés chaque fois leurs collègues, parfois même ils(elles) sont obligés de payer encore le transport jusqu'à l'institution en place pour s'informer de l'évolution ou du processus de publication des résultats. Parfois aussi le problème ou la manque de connexion du réseau Internet dans leurs milieux.

De ceux qui précèdent, il a proposé comme hypothèse : La technologie web intégrant ce modèle ou le système de télécommunication faciliterait la publication des résultats académique par les secrétaires des jurys aux étudiants (es) à travers les numéros des téléphones des étudiants ; et la réception de ces résultats parviendrait à ces derniers sans aucun déplacement et cela en temps réel. Il s'est servi du processus UP (Unified Processus ou processus unifié) qui est une méthodologie Informatique de développement ainsi que du modèle UML (Unified Modeling Language). (Bienvenu, 2018)

- KALENGA LUBANGE Cédric « Développement d'une application web pour la publication des résultats dans une institution universitaire » (Cas de l'UNIKAM), Année académique 2020.

Il a donné les problématiques lors de la publication à UNIKAM comme suites : les différents jurys sont butés à des difficultés du genre ils mettent toujours beaucoup de temps pour la publication des résultats des étudiants au quel l'effectif de ceux-ci est élevé. Avec la publication se faisant à travers la voix médiatique, cela oblige que les étudiants soient dans un espace non éloigné géographiquement pour ne pas manquer leurs côtes. Avec des moments de turbulences qu'a traversées la province du Haut-Lomami, avec des interruptions du courant électrique, où aucune d'entre les maisons de presse n'a pu émettre, l'UNIKAM s'est retrouvée dans l'obligation d'afficher les résultats à travers les fenêtres de différents décanats. Dans le cas où ceci n'a pas été le cas, l'un des nombres du jury devait se tenir au balcon de l'institution pour les publier et alors que les concernés devaient être en bas pour écoutes chacun sa suite.

Il a proposé comme hypothèses permettant de remédier à cette situation, de mettre en place une application web qui devra permettre aux étudiants de consulter leurs résultats de façon distante.

De notre part, nous allons rendre accessible la consultation et la recherche des résultats et faire l'Université de Kamina au grand public du monde étudiantin, et la publication se fera tout en commençant par des messages d'alertes dans le compte Gmail de chaque étudiant, notre institution universitaire sera épargnée de difficultés constatées pendant l'affichage des résultats académiques au valve. (Cédric, 2020)

- Charles BWANGA KATEBA dans son travail intitulé « Conception et implémentation d'un site web de publication des résultats des étudiants dans une institution universitaire » (cas de l'université de Kamina) de 2021 ; avait trouvé des problèmes de retard d'être informer après publication, le cout du transport obligatoire pour toute communication urgente aux étudiant ils doivent se rendre à l'institution même et autre. Et là il s'est poser la question suivante Quelle solution pouvons-nous implémenter afin rendre accessible et d'améliorer la gestion de publication des résultats des étudiants à l'UNIKAM dans la clarté pourvu d'éviter tout désagrément dans ce processus ? son hypothèse était que par une mise en place un site web de publication des résultats des étudiants dans une université pourrait faciliter la tâche aux étudiants. Dans son résultat il est

arrivé à publier les résultats des étudiants de l'UNIKAM dans un temps réduit et avec plus d'avantage. (KATEBA, 2021) .

1.2. REVUE THEORIQUE DE LITTERATURE

De part ce qui précède nous comprenons qu'il y a plusieurs qui auraient déjà abordé le sujet, néanmoins c'étant plus focaliser dans les publications des activités académiques telle que la publication des résultats, nous allons plus nous orienter vers la publication des résultats de recherche telle que les articles scientifiques, les thèses, les mémoires.

A présent ayons quelques idées sur les termes qui concerne notre sujet ;

1.2.1. Mise en ligne

Mise en ligne fait référence à l'action de ranger, aligner ou connecter quelque chose à un réseau. En termes informatiques, cela signifie connecter un élément à un réseau. Cette expression peut également être utilisée pour regrouper des éléments. (TV5MONDE, 2024).

Mettre en ligne un site signifie le rendre accessible via internet (à l'inverse d'un site qui est "en local" et qui n'est accessible que depuis un seul ordinateur ou plusieurs ordinateurs sur le même réseau). (Lexique de Webmaster, 2024)

1.2.2. Site web dynamique

Un site dynamique désigne un site sur lequel certaines pages sont des pages dynamiques, c'est-à-dire des pages créées à la demande (on parle aussi de page générée « à la volée ») par le serveur. Le contenu des pages dynamiques va donc changer sans que cela soit le fait du webmaster.

Les pages seront générées en temps réel à partir d'informations contenues dans des bases de données en fonction d'interaction avec les internautes. Exemples de paramètres d'interaction : date et heure, numéro d'article, caractéristiques de produits, ... (Noiise, 2024)

1.2.3. Publication ouverte

La publication ouverte, également connue sous le terme d'accès ouvert, est un processus transparent de création de contenu où les lecteurs peuvent contribuer. Cela concerne la diffusion sans entrave des publications et des données de la recherche. En France, une grande partie des publications scientifiques sont en accès ouvert, avec 65 % des 160 000 publications françaises parues en 2022 disponibles de cette manière (univ-lorraine, 2024)

Des initiatives telles que le Plan national pour la science ouverte soutienne cette pratique en facilitant la diffusion des connaissances scientifiques

Des plateformes comme le CNRS offrent des services pour publier des articles en accès ouvert, couvrant divers types de contenus académiques tels que revues, livres, carnets de recherches et annonces d'événements (CNRS, 2024)

Le Comité opérationnel des publications ouvertes (COPO) est également disponible pour accompagner les chercheurs dans leurs démarches de publication et d'édition en accès ouvert (univ-lorraine, 2024)

1.2.4. Multi disciplinaire

Le terme "multidisciplinaire" se réfère à quelque chose qui concerne plusieurs disciplines, c'est-à-dire plusieurs ensembles de règles qui définissent un métier, un sport, etc. (DICTIONNAIRE FRANÇAIS, 2021). Dans notre contexte Multi discipline veut dire plusieurs domaines scientifiques.

1.2.5. Démarche UP7

La démarche UP7 était proposée par Joseph Gabay, Directeur de projet informatique au CNRS-Paris et charge du cours à l'Université de Paris- Dauphin avec David Gabay, directeur chef de projet chez Cap Gemini une entreprise informatique se trouvant en France.

La démarche est articulée suivant deux axes : les quatre phases qui correspondent à celles d'UP et sept activités (KALUMUNA, 2022).

1.2.6. NTC

L'acronyme NTIC (ou « TIC » équivalent de l'anglais ICT : « information and communication technologies ») désigne l'ensemble des technologies permettant de traiter des informations numériques et de les transmettre. (dictionnaire-juridique, 2024).

Les outils de NTIC présentent une panoplie d'avantages. Nous citons tout d'abord la facilité de l'accès à l'information, sa diversité et sa décentralisation indépendamment du lieu et du temps et ce le plus communément dans un contexte de gratuite (Rogers, 2001 ; Margaryan, Nicol, Littlejohn et Trinder ; 2008) citez par : (BOULAID, 2023).

Figure 1 : Schéma d'ensemble de la démarche UP7

PHASES ► ACTIVITÉS▼	Lancement	Élaboration	Construction	Transition
1- Modélisation métier				
2- Exigences fonctionnelles				
3- Analyse des cas d'utilisation				
4- Synthèse de l'analyse				
5- Conception				
6- Implémentation				
7- Test				

Source : (KALUMUNA, 2022)

Ce tableau regroupe les démarches de l'UP 7

2. METHODE, TECHNIQUES, MODELISATION

2.1. Méthode

Comme toute leçon vaut ce que sa préparation, le travail scientifique s'apprécie aussi à la valeur des méthodes et techniques utilisées pour son élaboration. Ainsi pour mener ce travail, nous userons essentiellement de la méthode UP7 pour la modélisation de notre application par le langage UML.

2.2. Techniques Utilisées

2.2.1. La technique documentaire

Grâce à laquelle on recueillera certains domaines de la science qu'on mettra à la disposition des internautes enfin que ces derniers puissent les enrichir par leurs découvertes et recherches.

2.2.2. La technique d'observation

Par laquelle nous allons vivre et témoigner personnellement l'ampleur du phénomène faisant notre étude.

2.2.3. La programmation

Avec les langages HTML et CSS, PHP, MYSQL pour réaliser les programmes et le logiciel de traitement photo Adobe Photoshop.

2.3. Modélisation

2.3.1. Diagramme de cas d'utilisation

Figure 2 : Diagramme de cas d'utilisation

Source : Notre conception à partir de l'outil Visual paradigm

Cette figure montre l'impact de chaque acteur dans notre système d'information

2.3.2. Diagramme d'activité

❖ Inscription

Figure 3 : Diagramme d'activité « inscription »

Source : Notre conception à partir de l'outil Visual paradigm

Ce diagramme d'activités nous produit la chronologie des opérations pour l'inscription

❖ *Publication*

Figure 4 : Diagramme d'activité « Publication »

Source : Notre conception à partir de l'outil Visual paradigm

Ce diagramme d'activités nous produit la chronologie des opérations pour publication

2.3.3. Diagramme de classe

Figure 5 : Diagramme de classe

Source : Notre conception à partir de l'outil Visual paradigm

Dans ce diagramme de classe nous affichons les liens unissant nos entités

2.4. Schéma relationnel des tables

Figure 6 : Modèle Physique de Données

Source : Notre conception à partir de l'outil SQL Server

Cette figure nous représente notre modèle physique des données, la manière dont seront structurés nos tables dans notre plate-forme.

3. RESULTATS

3.1. Page d'accueil

Figure 7 : Page d'accueil du site web

Source : Test du site web sur la machine locale, navigateur Microsoft Edge

Cette image montre notre page d'accueil pour notre site web de publication ouverte.

3.2. Page d'inscription

Figure 8 : Formulaire d'inscription à l'espace membre

Source : Test du site web sur la machine locale, navigateur Microsoft Edge

Sur cette page nous montrons l'interface d'inscription des nouveaux membres dans notre site web.

3.3. Page de soumission de publication

Figure 9 : Formulaire de publication des articles

Source : Test du site web sur la machine locale, navigateur Microsoft Edge

Ceci est notre page permettant la publication d'un article scientifique.

3.4. Page de visualisation de publication

Figure 10 : Formulaire de visualisation de publication

Source : Test du site web sur la machine locale, navigateur Microsoft Edge

Dans cette figure 10 nous montrons l'interface que prendra la page de publication d'articles une fois ouvert pour une lecture éventuelle.

4. DISCUSSION DES RESULTATS

Si nous nous contentons de jeter un coup d'œil sur le monde, en matière de la publication des domaines d'études, nous en trouverons plusieurs dont la liste est longue. Plusieurs de ces plateformes se limitent qu'à un plateau scientifique dans le but de publication non multidisciplinaire.

Les points ci-après résument les résultats auxquels nous avons abouti :

- Nous avons mise en place des algorithmes qui facilitent la publication ouverte multidisciplinaire des résultats des recherches telle que les articles scientifiques,
- La publication ouverte multidisciplinaires des résultats des recherches telle que les thèses, articles scientifiques, des livres ;
- La publication ouverte multidisciplinaires des résultats de recherche telle que les mémoires.
- Ce n'est qu'après assentiment, qu'un espace de gestion se crée automatiquement pour le client inscrit au sein duquel il peut opérer des modifications de son compte ainsi que des domaines qu'il aura publiés.

Ainsi quelque comparaison de notre résultat avec les auteurs qui nous ont guidés dans l'élaboration de ce présent travail nous citons :

- Patrick IZATINA MBALA dans sa recherche Conception d'une application web pour la publication des résultats académiques dans un portail documentaire. Il a proposé comme solution l'implémentation d'un portail documentaire pour la consultation des résultats académiques par internet avec notification SMS au sein de son site web, pourra faire bénéficier au personnel œuvrant dans l'administration d'envoyer les côtes des étudiants dans la base de données sans qu'il y ait modification. L'implémentation de ce portail documentaire à permis aux étudiants d'être informés en temps réel après délibération, grâce à une notification SMS de savoir que la délibération a eu lieu et peut voir son carnet de côte par internet quel que soit l'endroit où il se trouve.

➤ **Bienvenu WILONDJA KAKONDJA** dans sa recherche Mise en place d'un modèle d'application web pour la publication des résultats académiques dans les institutions d'enseignement supérieur via la téléphonie cellulaire.

De ceux qui précèdent, l'auteur a proposé comme solution, une technologie web intégrant ce modèle ou le système de télécommunication facilite la publication des résultats académique par les secrétaires des jurys aux étudiants (es) à travers les numéros des téléphones des étudiants ; et la réception de ces résultats parviendrait à ces derniers sans aucun déplacement et cela en temps réel (Bienvenu, 2018).

KALENGA LUBANGE Cédric dans sa recherche Développement d'une application web pour la publication des résultats dans une institution universitaire. Il a proposé une solution permettant de remédier à cette situation, de mettre en place une application web qui devra permettre aux étudiants de consulter leurs résultats de façon distante (Cédric, 2020).

En définitif, tous ces résultats des recherches abordent et résolvent leurs problèmes au moyen de la publication qui du reste, a fait montre d'un résultat probant répondant favorablement à nos problèmes.

CONCLUSION

Etant à la fin de notre article, portant sur le modèle d'un site web dynamique de publication ouverte multi disciplinaire.

Ayant rencontré des problèmes lié à notre milieu, nous avons trouvé la question de notre problématique qui était de savoir par quel moyen informatique pouvons-nous satisfaire cette envie de partager les connaissances scientifiques, mettre à la portée du public les résultats des recherches et découvertes réalisés par les auteurs qui nous sont proches par le truchement de l'internet sans aucune restriction.

Ainsi dans notre hypothèse nous avons vu que pour satisfaire le désir de partager des connaissances et de rendre les résultats de recherches accessibles au public via Internet sans aucune restriction, plusieurs moyens informatiques peuvent être utilisés mais nous pensons qu'un moyen semble pertinent et adapté à notre situation sociale ; et c'est un modèle d'une mise en ligne d'un site web dynamique de publication ouverte multi disciplinaire.

L'objectif du présent article, considérer comme notre implication scientifique était celui de proposer un modèle d'une mise en ligne d'un site web dynamique de publication ouverte multi

disciplinaire des ouvrages scientifiques et cela a été effective grâce à la méthode UP7 pour la modélisation de notre application par le langage UML et en se servant des HTML et CSS, PHP, MYSQL pour réaliser les programmes et le logiciel de traitement photo Adobe Photoshop pour quelque design d'image.

Nos résultats ont confirmé notre hypothèse dans notre discussion nous avons montré que malgré l'existence d'autres plateformes permettant la publication d'œuvres scientifiques, une mise en ligne d'un site web dynamique de publication ouverte multi disciplinaire rassemblant des auteurs issue de notre milieu reste un moyen efficace de motivation pour la pépinière scientifique de notre environnement social.

Nous nous sommes limités seulement au niveau de la conception des modèles du système d'information réalisés avec la méthode UP7. De ce fait, nous avons simulé le fonctionnement dudit système sur une machine locale. Nous pensons que les autres chercheurs pourront aborder le même sujet en y ajoutant d'autres éléments importants tels que la gestion d'éditions et corrections des travaux scientifiques, l'accompagnement par intelligence artificielle de la rédaction des travaux scientifiques, etc.

BIBLIOGRAPHIE

Bienvenu, W. K. (2018, Juillet 2). MISE EN PLACE D'UN MODELE D'APPLICATION WEB POUR LA PUBLICATION DES RESULTATS ACADEMIQUES DANS LES INSTITUTIONS D'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR VIA LA TELEPHONIE CELLULAIRE. *International Journal of Innovation and Scientific Research*, Vol. 37(No. 2), pp. 148-154. Consulté le mars 3, 2024, sur

https://www.researchgate.net/publication/328455383_Mise_en_place_d'un_modele_d'application_web_pour_la_publication_des_resultats_academiques_dans_les_Institutions_D'enseignement_Superieur_via_la_telephonie_cellulaire

BOULAID, et. al. (2023). « Le digital learning : Nouvelles pratiques dans l'enseignement supérieur ». *Revue Internationale du chercheur*, Volume 4(Numéro 4), 1112-1135.

Cédric, K. L. (2020). *Développement d'une application web pour la publication des résultats dans une institution universitaire* » (Cas de l'UNIKAM). Kamina: UNIKAM.

CNRS. (2024). *Publier mes articles en accès ouvert*. Récupéré sur www.science-ouverte.cnrs.fr: <https://www.science-ouverte.cnrs.fr/service/publier-en-acces-ouvert/>

DICTIONNAIRE FRANÇAIS. (2021, Avril 24). *Multidisciplinaire*. Récupéré sur www.linternaute.fr: <https://www.linternaute.fr/dictionnaire/fr/definition/multidisciplinaire/>

dictionnaire-juridique. (2024). *Définition de NTIC (nouvelles technologies de l'information et de la communication)*. Récupéré sur dictionnaire-juridique.com: <https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/ntic-nouvelles-technologies-de-l-information-et-de-la-communication.php>

KALUMUNA, Z. (2022). Système d'information de délibération des étudiants avec le système LMD(conception d'un modèle informatique). *Revue Internationale du Chercheur*, Volume 3(Numéro 2), 918-940.

KATEBA, C. B. (2021). *Conception et implémentation d'un site web de publication des résultats des étudiants dans une institution universitaire (cas de l'université de Kamina)*. Kamina: UNIKAM.

Kindermans, M. (2012, Aout 25). *82 millions d'ordinateurs connectés à l'Internet en 1997*. Récupéré sur www.lesechos.fr: <https://www.lesechos.fr/1997/08/82-millions-dordinateurs-connectes-a-linternet-en-1997-818892>

Lexique de Webmaster. (2024). *Lexique de Webmaster*. Récupéré sur www.wifeo.com: <https://www.wifeo.com/lexique/definition-mettre-en-ligne-64.html#:~:text=Mettre%20en%20ligne%20un%20site,ordinateurs%20sur%20le%20m%C3%A9tre%20r%C3%A9seau>).

MBALA, P. I. (2015). *Conception d'une application web pour la publication des resultats académique dun un portail documentaire*. Kinshasa: ISTA KINSHASA.

Noiise, A. (2024). *Qu'est-ce qu'un site web dynamique ?* Récupéré sur www.noiise.com: <https://www.noiise.com/definition/site-web-dynamique/>

TV5MONDE. (2024). *Dictionnaire*. Récupéré sur langue-francaise.tv5monde.com: <https://langue-francaise.tv5monde.com/decouvrir/dictionnaire/m/mise%20en%20ligne>

univ-lorraine. (2024). *ACCOMPAGNEMENT AUX PUBLICATIONS OUVERTES*. Récupéré sur scienceouverte.univ-lorraine.fr: <https://scienceouverte.univ-lorraine.fr/publication-ouverte/publications-ouvertes/>